

ОЦЕНКА ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА ПО КРИТЕРИЮ КОМПАКТНОСТИ

© 2025 *Ряжских А.В.*

На основе анализа сопряженной задачи Гретца для пластинчатых теплообменников в предположении движения теплоносителей в режиме идеального вытеснения с осреднением температурных полей по поперечным сечениям проточных каналов и с передачей теплоты через термически тонкую поверхность определен «идеальный» теплообменник с минимальной площадью теплопередачи. Это позволило ввести показатель эффективности теплообменника по критерию компактности. Корректность использования введенного показателя продемонстрирована на конкретном примере, при этом точность оценки эффективности теплообменника составила не более 1.5%

Ключевые слова: пластинчатый теплообменник, задача Гретца, прямоток, противоток, тепловая эффективность, компактность.

Введение. Эффективность технической системы, в том числе и теплообменников, верифицируется на основе сравнительного анализа по характеристикам «идеального» объекта [1], однако четкого определения «идеальных» теплообменников пока нет [2]. Тем не менее понятие эффективности обеспечивает адекватную оценку тепловой производительности, одновременно показывая, насколько близко функционирование аппарата к оптимальному режиму, и возможны ли и оправданы ли дальнейшие его модернизации.

Впервые понятие энергетического коэффициента введено в [3] для анализа теплообменных аппаратов как отношение количества переданной теплоты к затратам мощности на преодоление гидравлических сопротивлений, однако из-за неоднозначности, возникающей в зависимости от принятых скоростей теплоносителей, соотношения коэффициентов теплоотдачи, температур и других факторов, такое определение не нашло широкого применения [4].

В настоящее время используются несколько подходов для анализа эффективности теплообменников. В методе логарифмической разности температур эффективность определяется как [5]:

$$F = q / (kS\Delta T), \quad (1)$$

где k – коэффициент теплопередачи, $Вт/(м^2 \cdot К)$; S – площадь теплопередачи, $м^2$; $\Delta T = [(T_1 - t_2) - (T_2 - T_1)] / \ln[(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)]$; $T_{1,2}$, $t_{1,2}$ – температура «горячего» и «холодного» теплоносителей на входе и выходе из теплообменников, $К$. Такая оценка эффективности обычно используется, когда известны температуры теплоносителей на входе и выходе, а также размер теплообменника, что не всегда имеет место, например, в процессе проектирования.

В методе коэффициента полезного действия (аббревиатура NTU или ε -NTU, где NTU – число единиц переноса тепла) эффективность теплообменника определяется следующим образом [6]:

$$\varepsilon = q / [C(T - t)], \quad (2)$$

где q – скорость переноса тепла (мощность), $Вт$; $C = \min(c_{pc}, c_{ph})$, $c_{c,h} = (Gc_p)_{c,h}$ – приведенные теплоемкости «холодного» и «горячего» теплоносителей, $Вт/К$; G – массовый расход теплоносителя, $кг/с$; C – массовая теплоемкость, $Дж/(кг \cdot К)$. Отметим, что в этом методе не требуется знания размеров теплообменника.

Недавно введено понятие эффективности теплообменника через отношение эффективной скорости теплопередачи к оптимальной [7]:

$$\eta = q/q_{opt} = q/[kS(\bar{T} - \bar{t})], \quad (3)$$

где $\bar{T} = (T_1 + T_2)/2$, $\bar{t} = (t_1 + t_2)/2$.

Стремление унифицировать оценку эффективности теплообменника без детализации функционирования самого аппарата генерирует неоднозначные критерии. С другой стороны, анализ теплообменника с классических позиций фундаментальных законов явлений переноса приводит к перегруженным результатам, например [8], которыми в инженерной практике воспользоваться довольно не просто. В связи с этим разумный уровень детализации позволит преодолеть сложности в адаптации второго закона термодинамики и согласованного подхода в оценке эксплуатационных характеристик теплообменников.

Цель данного исследования заключается в синтезе критерия эффективности пластинчатых теплообменников по показателю компактности с учетом схемы организации движения теплоносителей и структуры осреднённых полей температур, полученных из решения задачи Гретца.

Постановка задачи. Рассматривается пластинчатый теплообменник длиной l с высотами проточных каналов h_1 и h_2 соответственно для «горячего» и «холодного» ньютоновских теплоносителей, имеющих постоянные теплофизические характеристики: $\rho_{1,2}$ – плотность, $кг/м^3$; $c_{p1,2}$ – массовая теплоемкость, $Дж/(кг \cdot К)$; $\lambda_{1,2}$ – теплопроводность, $Вт/(м \cdot К)$; и движущихся со скоростями $v_{1,2} = const$ в режиме идеального вытеснения. Предполагается, что теплопередающая стенка не имеет термического сопротивления, а его ограничивающие поверхности адиабатны.

Рис. 1. Расчетная схемы пластинчатого теплообменника: а) прямоток; б) противоток

Кроме того, высоты проточных каналов больше, чем в 20 раз их ширины, что допускает рассмотрение передачи тепла в таком канале в формате 2-D и соответственно введения декартовой системы координат, как показано на рис. 1, иллюстрирующий расчетные схемы для различной топологии организации движения потоков теплоносителей в теплообменнике. Считается, что температуры «горячего» t_h и «холодного» t_c теплоносителей на входе в теплообменник известны.

Модель. В сопряженной задаче Гретца [9] будем учитывать только поперечный поток тепла аксиальному движению теплоносителей в режиме идеального вытеснения. Будем считать, что плотность этого теплового потока постоянна, тогда задача Гретца допускает представление квазисопряженными краевыми задачами:

$$\frac{\partial T_1(Y_1, Z_1)}{\partial Z_1} = \pm \frac{1}{Pe_1} \frac{\partial^2 T_1(Y_1, Z_1)}{\partial Y_1^2} \quad (+\text{прямоток, } - \text{противоток}); \quad (4)$$

$$T_1(Y_1, 0) = 1 \quad (\text{прямоток}), \quad T_1(Y_1, L) = 1 \quad (\text{противоток}) \quad (5)$$

$$\frac{\partial T_1(0, Z_1)}{\partial Y_1} = 0, \quad \frac{\partial T_1(1, Z_1)}{\partial Y_1} = -Nu_1; \quad (6)$$

$$\frac{\partial T_2(Y_2, Z_2)}{\partial Z_2} = \frac{1}{Pe_2} \frac{\partial^2 T_2(Y_2, Z_2)}{\partial Y_2^2}; \quad (7)$$

$$T_2(Y_2, 0) = 0; \quad (8)$$

$$\frac{\partial T_2(1+\xi, Z_2)}{\partial Y_2} = 0, \quad \frac{\partial T_2(1, Z_2)}{\partial Y_2} = -Nu_2, \quad (9)$$

где $Y_{1,2} = y/h_{1,2}$; $L = l/h_1$; $Z_{1,2} = z/h_{1,2}$; $Pe_{1,2}^* = \nu_{1,2} h_{1,2} / a_{1,2}$ – числа Пекле; $T_{1,2}(Y, Z) = [t_{1,2}(y, z) - t_c] / (t_h - t_c)$; $a_{1,2} = \lambda_{1,2} / (\rho_{1,2} c_{p,1,2})$ – температуропроводность, m^2/c ; $\vec{Nu}_{1,2} = \vec{q} h_{1,2} / [\lambda_{1,2} (t_h - t_c)]$, $\overleftarrow{Nu}_{1,2} = \overleftarrow{q} h_{1,2} / [\lambda_{1,2} (t_h - t_c)] = -$ числа Нуссельта; \vec{q} , \overleftarrow{q} – количество теплоты передаваемое в прямоточном и противоточном теплообменниках, $Вт/м^2$.

Процедура осреднения температурных полей $\bar{T}_1(Z)$, $\bar{T}_2(Z)$ по поперечному сечению проточных каналов теплообменника сводит задачу (4-9) к задачам типа Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений, решения которых:

для прямотока (рис. 2а):

$$\bar{T}_1(Z_1) = 1 - \frac{\vec{Nu}_1}{Pe_1} Z_1, \quad \bar{T}_2(Z_2) = \frac{\vec{Nu}_2}{Pe_2} Z_2;$$

для противотока (рис. 2б):

$$\bar{T}_1(Z_1) = 1 - \frac{\overleftarrow{Nu}_1}{Pe_1} (L - Z_1), \quad \bar{T}_2(Z_2) = \frac{\overleftarrow{Nu}_2}{Pe_2} Z_2.$$

Рис. 2. Качественное поведение аксиальных безразмерных температур теплоносителей в проточных каналах: а) прямоток; б) противоток (1 – T_1 ; 2 – T_2)

«Идеальный» теплообменник. Для «идеального» прямоточного теплообменника должно выполняться условие, по которому определяется длина теплообменника (рис. 3а):

$$\vec{L} = \left(\frac{\vec{Nu}_1}{Pe_1} + \frac{\vec{Nu}_2}{\xi Pe_2} \right)^{-1},$$

где $\xi = h_2/h_1$.

В случае противотока для «идеального» теплообменника выполняются соотношения (рис. 3б):

$$\vec{L} = \frac{Pe_1}{\vec{Nu}_1} = \xi \frac{Pe_2}{\vec{Nu}_2}. \tag{10}$$

Рис. 3. Качественные профили температур в «идеальных» теплообменниках: а) прямоток; б) противоток (1 – T_1 ; 2 – T_2)

Из равенства $\vec{L} = \vec{L}$ следует, что:

$$\frac{\vec{q}}{\vec{q}} = 1 + \frac{Pe_1}{\Lambda Pe_2} > 1,$$

где $\Lambda = \lambda_2/\lambda_1$, т.е. при одной и той же геометрии противоточный теплообменник эффективнее прямоточного.

Это позволяет ввести показатель эффективности теплообменника по параметру компактности:

$$\gamma = \frac{\vec{S}_0}{\vec{S}} \cdot 100\% = \frac{\vec{S}_0}{\vec{S}} \cdot 100\% , \quad (11)$$

где \vec{S}_0 , \vec{S}_0 – площади поверхности теплопередачи «идеального» теплообменников; \vec{S} , \vec{S} – площади поверхностей теплопередачи реальных теплообменников.

Пример. Проанализируем теплообменник, который проектируется для охлаждения нефти с расходом $G_1=10000$ кг/час с температуры $t_h=160^\circ\text{C}$ до $t_1=94^\circ\text{C}$ водой с таким же расходом $G_2=10000$ кг/час, нагреваемой при этом от $t_c=16^\circ\text{C}$ до $t_2=84^\circ\text{C}$, коэффициент теплопередачи известен $k=355$ Вт/(м²·К) с одинаковыми проходными сечениями для теплоносителей [10].

Примем противоточную схему движения теплоносителей, считая корпус теплообменника теплоизолированным, тогда тепловой поток от протекающей нефти через него составит:

$$\vec{q}_1 = k(t_h - t_1) = k\Delta t_1.$$

Воспользуемся соотношением (10), тогда, с учетом того, что:

$$\vec{Nu}_1 = \frac{\vec{q}_1 h}{\lambda_1 \Delta t}, \quad Pe_1 = \frac{G_1 h c_{p1}}{\lambda_1 S_{сеч}},$$

где λ_1 , c_{p1} – теплопроводность и теплоемкость нефти, Вт/(м·К), Дж/(кг·К); h – характерный размер проходного сечения каналов для теплоносителей, м; $S_{сеч}$ – площадь поперечного сечения каналов, м²; $\Delta t = t_h - t_c$, получим ($c_{p1} = 2000$ Дж/(кг·К) [11]):

$$\vec{S}_0 = \frac{G_1 c_{p1}}{k} \frac{\Delta t}{\Delta t_1} = 34,144 \text{ м}^2.$$

Согласно [10] площадь теплопередачи спроектированного теплообменника составляет 33,71 м², что по критерию компактности близко к «идеальному» теплообменнику. Т.о. спроектированный теплообменник согласно (11) $\gamma \approx 1.5\%$. В соответствии с (1-3) имеем $F = 0,91$; $\varepsilon = 0,854$; $\eta = 0,883$, т.е. отклонение от среднего 0,882 всех оценок не превышает 3%.

Выводы. Построенная модель «идеального» теплообменника с минимальной площадью теплопередачи позволяет ввести новый показатель эффективности по критерию компактности, который по точности превосходит общепринятые критерии и отражает не только второй закон термодинамики, но и учитывает структуру потоков теплоносителей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Надежность и эффективность в технике: справочник. Т.1. / под. ред. А.И. Рембезы. – М.: Машиностроение, 1986. – 224с.
2. Tsvilin, A. M. Ideal heat exchange system / A. M. Tsvilin // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2017. – V.90(3). – P. 1-8.
3. Кирпичев, М. В. Теория подобия и тепловое моделирование / М. В. Кирпичев. – М.: Наука, 1987. – 163 с.
4. Мигай, В. К. Повышение эффективности современных теплообменников / В. К. Мигай. – Л.: Энергия, 1980. – 144с.
5. Serth R. W. Process heat transfer: Principles, Application and Rules of Thumb / R. W. Serth, T. G. Lestina. – NY: Academic Press, 2014. – 609 p.
6. Кэйс, В. М. Компактные теплообменники / В. М. Кэйс, А. Л. Лондон. – М.: Энергия, 1967. – 224 с.
7. Fakher, A. An alternative approach for determining log mean temperature difference correction factor and number of shells in shell and tube heat exchangers / A. Fakher // Journal of Enhanced Heat Transfer. – 2003. – V. 10 (4). – P. 407-420.
8. Vera, M. Laminar counterflow parallel-plate heat exchangers: Exact and approximate solution / M. Vera, A. Linan // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2010. – V. 53. – P. 4886-4898.
9. Dezfoli, A. R. Two dimensional temperature distributions in plate heat exchangers. An analytical approach / A.R. Dezfoli, M. A. Mehrabian, M. H. Safforipour // Mathematics. – 2015. – V. 3. – P. 1255-1273.
11. Fakher, A. Heat exchanger efficiency / A. Fakher // Transactions of the ASME. – 2007. – V.129. – P. 1268 - 1276.
12. Трубопроводный транспорт нефти и газа / Р. А. Алиев, В. Д. Белоусов, А. Г. Немудров [и др.]. – М.: Недра, 1988. – 388с.

Поступила в редакцию 05.03.2025 г., рекомендована к печати 20.03.2025 г.

ASSESSMENT OF THERMAL EFFICIENCY OF A PLATE HEAT EXCHANGER BY COMPACT CRITERION

Riazhsikh A.V.

Based on the analysis of the conjugate Graetz problem for plate heat exchangers under the assumption of the movement of coolants in the ideal displacement mode with averaging of temperature fields over the cross sections of flow channels and with heat transfer through a thermally thin surface, an “ideal” heat exchanger with a minimum heat transfer area was determined. This made it possible to introduce a heat exchanger efficiency indicator based on the compactness criterion. The correctness of using the introduced indicator is demonstrated using a specific example, while the accuracy of assessing the efficiency of the heat exchanger was no more than 1.5%.

Keywords: plate heat exchanger, Graetz problem, forward flow, counter flow, thermal efficiency, compactness.

Рязских Александр Викторович

кандидат физико-математических наук, доцент
кафедры прикладной математики и механики
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет»,
Российская Федерация, г. Воронеж,
Email: ryazhsikhav@bk.ru

Riazhsikh Aleksandr Viktorovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
Associate Professor at Department of Applied
Mathematics and Mechanics, Voronezh State
Technical University,
Russian Federation, Voronezh.